

2
0
2
5

№ 1

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy,
innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid
ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari

Muhandislik va Iqtisodiyot

*Elektron nashr,
564 sahifa, yanvar, 2025-yil.*

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Milliy iqtisodiyotni rivojlantirishda xorijiy investitsiyalarni jalb etishning mazmun-mohiyati va nazariy asoslari.....	16
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li	
Muqobil energiyalarni tadqiq etish ilmiy – amaliy markazi.....	22
Mingyosharov Shahboz Sadillo o'g'li, Eshqulov Muhridin Urozboy o'g'li	
Ishlab chiqarish hisobining ayrim masalalari	28
Sidikov Nizomiddin G'ulomovich	
Совершенствование практики кредитования субъектов предпринимательства коммерческими банками.....	31
Джаббаров Алишер Кайимович	
Получение новых свойств соусов-паст за счёт добавления муки пророщенной крупы маш (vigna radiata)	37
Эрматов Отабек Сайитович, Холдоров Баходир Баратович, Додаев Кучкор Одилевич	
Ta'lim xizmatlari bozorida innovatsion marketing strategiyalardan foydalanish	41
Shahobiddinova Malohat Zaynilobiddin qizi	
Transport vositalari sanoatini texnik transformatsiyalashda venchur iqtisodiyoti masalalari.....	47
Siddiqjanov Samandar Sohibjon o'g'li	
Исследование основные характеристики алюмосодержащие коагулянтов.....	53
Махмудов Мухтор Жамолович, Ҳайдаров Бекзоджон Абдумалик ўғли	
Kompressor stansiyalarda gaz haydash agregatlarining ishini optimallashtirish.....	62
Umarov Alixan Axmadovich	
Исследования условия процесса получения дорожных битумов на основе нефтяного сырья.....	75
Хужакулов Азиз Файзуллаевич, Абдуллаева Шохиста Шухратовна	
O'zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini ko'rsatishni rivojlantirishning boshqaruv mexanizmini takomillashtirish	81
Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna	
Tijorat banklari tizimi barqarorligining nazariy asoslari.....	85
N.Q.Xolov	
G'o'zaning yangi tizmalarini tola sifati ko'rsatkichlari bo'yicha baholash.....	90
Boltaboev Xusniddin Abdig'anievich	
Sug'oriladigan tomorqa xo'jaligida yerdan foydalanishning xorij tajribalari.....	94
Haydarov Zafar Qahramonovich	
Энергоэффективность промышленности в современных условиях: концептуализация понятия и эмпирический анализ	99
Хамдамова Гавхар Абсаматовна	
Milliy korporativ boshqaruv tizimini xalqaro standartlar va zamonaviy ilg'or amaliyot asosida rivojlantirish.....	106
Ergashev Axmadjon Maxmudjon o'g'li, Mirobidov Mirzohid Yaxyoyevich	
Axborotlarni uzatishda tarmoqqa bo'ladigan tahdidlar.....	111
Sayidov Nozimjon Abdulnosirovich, Burhanova Zulhumor Odiljon qizi	
Namangan viloyat iqtisodiyotida mehnat resurslarini shakllantirish va ulardan foydalanish samaradorligini oshirish.....	117
Shermatov G'ofurjon G'ulamovich, Marupova Mohina Abduvoyit qizi	

Fuqarolik jamiyati institutlarini qo'llab-quvvatlashda davlat subsidiyasining o'rni.....	122
Xusanov Otabek Nishonovich	
Перспективы внедрения исламских финансовых продуктов в узбекистане.....	128
Абдувосидова Гуландом Абдурашид кизи	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatida xalqaro standartlarni joriy etish metodologiyasi	135
Oqboyev Alisher Rasuljanovich	
Davlat xaridlarida narx differensial indeks: o'zbekiston amaliyotida regressiyaviy tahlil va iqtisodiy xulosalar.....	140
Majidov Nizom Baxramovich	
Mahalliy budjetlar moliyaviy mustaqilligini ta'minlashning ilg'or xorij tajribasi va undan O'zbekistonda foydalanish istiqbollari	146
Kudaybergenova Guzal	
Raqamlashtirish sharoitida tijorat banklarning depozit operatsiyalarini takomillashrish.....	151
Xudayarov Oybek Odilovich	
Mamlakatning eksport-import salohiyatini oshirish asosida barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash.....	157
Raximov Eshmurod Normuradovich	
O'zbekiston respublikasi qishloq xo'jaligi iqtisodiyotida investitsiyadan samarali foydalanish.....	163
Elboyeva Shaxzoda Olim qizi	
Sanoat korxonalarida tashqi iqtisodiy faoliyatini moliyaviy salohiyatini ta'minlash mexanizmi	168
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Xizmat ko'rsatish korxonalarida resurslardan oqilona foydalanish yo'llari	176
Seytnazarov Berdibek Ametbekovich	
Public-private partnership: essence, functions and world practice	179
Ataniyazova Maksuda Baltabayevna	
Kichik biznes firmalarining ilmiy-nazariy asoslari	185
Berdiyeva Dilfuza Axatovna, Akramov Ruslan G'ayrat o'g'li	
Atrof-muhitni muhofaza qilish, qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish va barqaror rivojlanish imkoniyatlarini o'rganish.....	190
Egamberdiyev Humoyun	
Texnik va yuk stansiyalarda stansiya texnologik markazi operatori ish faoliyatini takomillashtirish	195
Bo'riyev Shuxrat Xamroqul o'g'li	
Raqamlashtirish sharoitida tijorat banklarning depozit operatsiyalarini takomillashrish.....	201
O.O.Xudayarov	
Donni sovuq konditsionerlash qurilmasining xo'jalik sinovlari va uning iqtisodiy samaradorligi.....	207
Akramova Gulhayo Abidovna	
Mamlakatimizda innovatsion bank xizmat turlarini joriy etish: zamonaviy yondashuv va istiqbollar	218
Mo'minova Ma'suda Baxtiyarovna	
Korxonalarining innovatsion faoliyatini moliyalashtirish bo'yicha rivojlangan mamlakatlar tajribasi	223
Shomansurova Zilola Abduvaxitovna	
Роль предприятий общественного питания в осуществлении социальной политики государства в условиях развития инновационной экономики	231
Зайналова Камола Нодировна	

Barqaror rivojlanishda hududiy resurslardan samarali foydalanish	237
Baxtiyorova Dildora	
Boshqaruvning tashkiliy tuzilmasi va qaror qabul qilish tuzilmalarini tadqiq qilish va loyihalashtirish	243
Elmurodov Shohzod Shavkatovich	
Mechanisms and business environment for the development of small business and private entrepreneurship in Uzbekistan	252
Abduvohidov Behzod xxx	
IT xizmatlar eksportini moliyaviy ta'minotini takomillashtirish	257
Jumaboyev Akmaljon Sheraliyevich	
Sug'urtada anderrayting xizmatini xorij tajribasidan foydalanish.....	264
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich	
Бизнес-анализ и оптимизация механизма коммерциализации научно-инновационных разработок организации	270
Бобокулов Шохрух, Кунгратов Ильмурод Кузибай угли	
Ko'chmas mulk qiymatini baholashning xorijiy tajribalaridan foydalanish imkoniyatlari.....	276
Ishonqulov Nizamjon Fayzullaevich	
Klasterlar iqtisodiy nochorligining oldini olish yo'llari.....	287
Dusmuratov Radjabay Davlatbaevich	
Tijorat banklari foiz siyosatini xorij tajribasi asosida takomillashtirish	293
Orifova Dilnoza Obid qizi	
Tijorat banklari tomonidandan valyuta operasiyalarini rivojlantirishning asosiy jihatlari.....	299
Akbarov Husniddinjon Mo'ysin o'g'li	
Muammoli kreditlar ulushining bank aktivlariga ta'siri	305
Ruziyev Baxtiyor Salimboyevich	
Kichik biznes subyektlarini rivojlantirishda innovasion faoliyatining ilmiy-nazariy asoslari	312
Baxridinova Shaxnozaxon Shukurullayevna	
Xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish orqali aholi farovonligini oshirish va kambag'allikni qisqartirish yo'llari	319
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Boliyev Jaloliddin Qaxramonovich	
Tijorat banklarini transformatsiyalash sharoitida raqamli texnologiyalarning o'rni	329
Norov Akmal Ruzimamatovich, Ruzimamatov Nurmuhammad Akmal o'g'li	
Innovatsion tizimlarga atrof-muhit va ichki omillar ta'siri	335
Abdullayev Baxodir	
Uzumchilik majmuida kooperatsiyani rivojlantirish bo'yicha xorijiy tajribalar va ularni mamlakatimizda qo'llash imkoniyatlari	343
Boltayev Nazarbek Narzullayevich	
Развитие инфраструктуры электромобилей в республике узбекистан: экономический и экологический аспекты	350
Абдурашидов Искандарбек Журъат угли, Мирзалиев Санжар Махаматжон угли, Ибрахимов Каримжон Исмаилович, Абдурашидов Сардор Журъат угли	
Aksiyadorlik jamiyatlarida korporativ boshqaruv tamoyillarini joriy etish va rivojlantirish yo'llari	358
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Strategic human resource management: enhancing career planning, employee loyalty and workplace integrity.....	365
Khasanov Sarvar Ulugbek ugli	
Investitsiyalarni fond bozori orqali moliyalashtirishning nazariy asoslari.....	371
Mamatliyev Bobur Saidnazar o'g'li	

O'zbekistonda elektron tijoratning tashkil qilinish va yuritishdagi dolzarb muammolari va ularni hal etish yo'llari.....	376
Sodiqov Abdulhafiz	
Iqtisodiy masalalarni yechishda aniq va xosmas integrallardan foydalanish metodlari.....	389
Sh.A.Saipnazarov	
Muhandislik-texnik oliy o'quv yurtlari o'qituvchilarining pedagogik mahoratini takomillashtirish bo'yicha eksperiment natijalari va dinamik tahlil.....	397
B.A.Xudayarov, D.B.Alimova, F.Turayev, A.M.Dodobayev	
Paxta xom ashyosini sovutish jarayonida temperaturasini aniqlash.....	406
A.Z. Mamatov, Sh.N. Bomurotov	
Raqamli iqtisodiyot va kriptovalyutaning xalqaro savdodagi o'rni va trading strategiyalarini tahlil qilish.....	412
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, To'qmirzayev Kamol Mo'min o'g'li	
Banklarda muammoli aktivlarni qisqartirishdagi muammolar va ularning yechimlari.....	418
Mitillaev Ibroximjon Tursunpo'latovich	
Tijorat banklari boshqaruv faoliyati risklarini ekonometrik baholash.....	424
Raxmanov Mexridin Sindarovich	
Mintaqa iqtisodiy tizimini barqaror rivojlantirishning asosiy tamoyillari.....	431
Tursunova Aziza Xoshimovna	
Устойчивое развитие в инженерии: экономические подходы и инновации в Узбекистане.....	435
Хусаинов Равшан Рахимович	
Unlocking opportunities in Uzbekistan's derivatives markets: insights from South Korea and India.....	442
Kamolova Ezoza Zafar kizi	
Intellektual tizimlarning matematik va dasturiy ta'minoti mavzusini o'qitishning zamonaviy metodlari.....	448
Muhammadiyev Abdulaziz Mamarasulovich	
Организационно-экономический механизм повышения эффективности деятельности предприятий энергетической отрасли и ее основные элементы.....	454
Матчанов Азамат Абадович	
Kapital bozorida emitentlar faoliyati tahlili.....	461
Sardor Omonov	
Xo'jalik yurituvchi subyektlari moliyaviy resurslarini boshqarishning metodologik jihatlari: zamonaviy yondashuvlar va rivojlanish istiqbollari.....	468
Jiyanova Nargiza Esanboyevna	
Tijorat banklari kapitalini tartibga solish: rivojlanish tarixi va zamonaviy tendentsiyalari.....	477
Mamadjonov Shukurillo Ibrohimjon o'g'li	
Turli mulk shakllari kapitallashuvi orqali aholi turmush darajasini oshirish yo'llari.....	484
Norboyev Odil Abrayevich	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sohasini hududiy taqsimotini statistik tadqiqi.....	490
Akbarova Barno Shuxratovna	
Moliyaviy natijalar strategik boshqaruv hisobining istiqbolli yo'nalishlari.....	496
Pardayeva Shahnoza Abdinabiyevna	
O'zbekistonda kambag'allikni qisqartirish va aholi farovonligini mustahkamlashda oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish yo'nalishidagi davlat dasturlarining tutgan o'rni.....	502
Babayev Shavkat Bayramovich, Shodiyev Shuhrat Sunnat o'g'li	

Хо'jalik yurituvchi subyektlar operatsion faoliyatida aylanma mablag'lardan foydalanish tahlili	508
Qlichev Baxtiyor Pardayevich	
O'zini-o'zi boshqarish organlarida aholiga ko'rsatilayotgan ijtimoiy xizmatlar tahlili.....	515
Karjavova Xurshida Abdumalikovna	
Микроклиматические условия в теплицах и предельные значения его показателей.....	522
Уринова Садокатой Кабулжановна	
Qishloq xo'jaligini innovatsion rivojlantirishning iqtisodiy yo'llari	527
Ergasheva Maftuna Вахром qizi	
Conceptual foundations of state regulation of regional sustainable development.....	535
Nazarov Nazirjon Narzilloevich, Aliyev Azim Tolib ugli	
Ko'chmas mulkni soliqqa tortishda ommaviy baholash	540
To'lakov Ulug'bek Toshmamatovich	
Ishsizlikning kamaytirish strategiyalari va bandlik bozorining rivojlanishi.....	553
Shadmanov Erkin Sherqulovich	
Aholi daromadlari tabaqalashuvi va kambag'allikni qisqartirish: inson taraqqiyoti omili	559
Vosiqov Ulug'bek Alisherovich	

AHOLI DAROMADLARI TABAQALASHUVI VA KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISH: INSON TARAQQIYOTI OMILI

Vosiqov Ulug'bek Alisherovich

Toshkent kimyo xalqaro universiteti mustaqil izlanuvchisi, PhD

ORCID: 0009-0004-4217-5076

Annotatsiya: Maqolada aholi daromadlarining tabaqalashuvi va uning vujudga kelishiga sabab bo'luvchi omillar tizimlashtirilgan. Inson taraqqiyotining rivojlanishi ortidan daromadlar tengsizligini tartibga solishning o'ziga xos jihatlari iqtisodiy maktab vakillarining ilmiy qarashlari qiyosiy tahlil qilingan va ularning o'ziga xos jihatlari baholangan. Jamiyatda tengsizlikning shakllanishi va uni baholashda ilmiy yondashuvlar tahlil qilingan va tasniflangan. Olib borilgan tadqiqotlar asosida ilmiy yondashuvlar shakllantirilgan va ustuvorlik kasb etuvchi jihatlar tizimlashtirilgan.

Kalit so'zlar: aholi daromadlari, kambag'allik, fiskal siyosat, daromadlar taqsimoti, daromad solig'i, ijtimoiy himoya, inson taraqqiyoti, ta'lim, sog'liqni saqlash.

Abstract: The article systematizes the stratification of incomes of the population and the factors that cause its emergence. The scientific views of representatives of the economic school on the specific aspects of regulating income inequality following the development of human development are comparatively analyzed and their specific aspects are evaluated. Scientific approaches to the formation of inequality in society and its assessment are analyzed and classified. Based on the research conducted, scientific approaches are formulated and priority aspects are systematized.

Keywords: population income, poverty, fiscal policy, income distribution, income tax, social protection, human development, education, health care.

Аннотация: В статье систематизирована стратификация доходов населения и факторы, ее обуславливающие. Проведен сравнительный анализ научных взглядов представителей экономической школы на особенности регулирования неравенства доходов в условиях развития человечества и дана оценка их специфическим аспектам. Проанализированы и классифицированы формирование неравенства в обществе и научные подходы к его оценке. На основе проведенных исследований сформулированы научные подходы и систематизированы приоритетные аспекты.

Ключевые слова: доходы населения, бедность, фискальная политика, распределение доходов, подоходный налог, социальная защита, развитие человеческого потенциала, образование, здравоохранение.

KIRISH

Inson taraqqiyoti jamiyatning rivojlanishida asosiy omilardan biri ekanligi nafaqat qator olimlar tomonidan, balki halqar tashkilotlar tomonidan ham qayd etilgan. Bu esa, inson taraqqiyoti iqtisodiy kategoriyasi sifatida juda muhim omil ekanligini ta'kidlash lozim. Umuman olganda, inson taraqqiyoti borasidagi tadqiqotlarning tarixi uzoq davrni qamrab olmasada, u to'g'risida shakllantirilgan ilmiy xulosalar juda qisqa davrda katta dolzarblik kasb etishi iqtisodiy tadqiqotlarning kun tartibiga chiqdi.

1990-yildan boshlab Birlashgan millatlar tashkiloti tomonidan mamlakatlarda inson taraqqiyotining rivojlanish tendensiyalarini qamrab olgan o'z ma'ruzasini e'lon qilib keladi. mazkur ma'ruzaning hisobot shaklida nashr etib kelinishi mamlakatdagi mavjud vaziyatni tahlil qilishga imkon bermoqda. Ushbu ko'rsatkichning tahlil qilib borilishi mamlakatlardagi aholining hayot farovonligini baholashning asosiy indekslaridan biri bo'lishini ko'plab olimlar va halqaro tashkilotlar tomonidan qayd etilgan.

Inson taraqqiyoti indeksining vujudga kelishi inson kapitalining keng tadqiq etilishi barobarida shakllangan kategoriya ekanligini inobatga olsak, inson taraqqiyoti indeksi mamlakatdagi kambag'allik va daromadlarning tabaqalashuvini kamaytirishga xizmat qiladigan eng asosiy element ekanligi maydonga chiqadi.

Fikrimizcha, inson taraqqiyoti indeksi aholining hayot farovonligini ta'minlashda va daromadlar taqsimoti mo'tadilligini barqarorlashtirishda muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Shu boisdan, inson taraqqiyotini tadqiq etish va uning kambag'allikni qisqartirishdagi rolini oshirishga qaratilgan ilmiy xulosalarni shakllantirish maqsadga muvofiq, deb o'ylaymiz.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Inson taraqqiyoti indeksining BMT hisoboti ma'ruzalari shaklida vujudga kelishiga va uning ma'lum bir indeks atrofida shakllanishiga katta hissa qo'shgan olimlardan biri bu – asli pokistonlik Garvard universiteti professori, Pokistonning 1985–88-yillardagi Moliya vaziri Mahbub ul-Haqning xizmatlari beqiyos hisoblanadi. Uning BMT Taraqqiyot dasturi bilan birgalikda ishlab chiqishga muvaffaq bo'lgan inson taraqqiyoti indeksi nafaqat monetar ko'rsatkichlardan, balki nomonetar ko'rsatkichlardan ham iborat bo'lishini asoslab beradi.

Mahbub ul-Haq o'zining asarida inson taraqqiyoti muhim ko'rsatkich ekanligini ifodalab beradi [1]. Uning fikricha, iqtisodiy o'sish hayot farovonligini oshirishda to'g'ridan-to'g'ri ta'sir etmasligini izohlab beradi. Boshqacha aytganda, mamlakatda iqtisodiy o'sish inson taraqqiyotini belgilamasligini asoslashga e'tibor qaratadi. Shu boisdan, insonning uzoq umr ko'rishi, ta'lim olganlik darajasi va yashash sifati kabi ko'rsatkichlar inson hayoti farovonligini baholashda muhim omillar ekanligini ko'rsatib beradi. Bu borada, ijtimoiy xizmatlarga investisiyalar juda dolzarb ekanligini asoslab, ta'lim va sog'liqni saqlash sohalariga qat'iy e'tibor qaratishga chaqiradi.

Mahbub ul-Haqning fikricha, inson taraqqiyotini belgilab beruvchi elementlar sirasiga – umr davomiyligining uzoqligi, savodxonlik darajasi va daromad darajasi kabilarni kiritib beradi. Shuningdek, inson taraqqiyotida tenglik va ijtimoiy adolat alohida xususiyat kasb etishini qayd etib o'tadi. Tengsizlik taraqqiyotning haqiqiy ifodasini ko'rsatib bermasligini asoslab beradi.

Keyinchalik inson taraqqiyoti indeksiga nisbatan yondashuvlar rivojlana boshladi. Asli hind bo'lgan Kembridj universiteti olimi A.Sen 1999-yilda nashr etgan ilmiy asarida hayot farovonligini oshirishda iqtisodiy o'sish emas, balki inson hayoti sifatini oshirishga qaratilgan o'zgarishlar muhim ekanligini ta'kidlab o'tadi [2]. Uning fikricha, jamiyatning iqtisodiy rivojlanishi insonlarning erkinliklarini kengayishi bilan ifodalanishini muhim ekanligi ko'rsatib o'tiladi. Erkinliklar faqatgina siyosiy yoki shaxsiy erkinliklar bilan o'lchanmasligini, balki uning qatorigisha ta'lim olish imkoniyati, tibbiy xizmatlardan foydalanish, iqtisodiy imkoniyatlar va madaniy-ijtimoiy huquqlar kirishini asoslashga e'tibor qaratadi.

A.Sen mamlakatdagi yalpi ichki mahsulot hayot farovonligini belgilab berishdagi asosiy omil bo'la olmasligini ko'rsatishga intiladi. Shuningdek, qashshoqlik moliyaviy resurslar bilan o'lchab bo'lmasligini ta'kidlab o'tadi. Qashshoqlik tushunchasini kengroq tahlil qilishga urinadi va "imkoniyatlar yondashuvi" (capability approach) kategoriyasiga shakllantirishga e'tibor beradi. Uning 1979-yildagi ilmiy asarida jamiyatdagi tengsizlikni faqatgina daromadlar bilan emas balki, ularning amaliy imkoniyatlari va erkinliklari bilan bog'lab tushuntiradi. A.Sening "Nimaning tengligi" asarida aynan jamiyatdagi tengsizlikning sabablari va oqibatlarini to'g'risida ilmiy xulosalarini asoslab berishga e'tibor qaratadi [3].

Shu nuqtai nazardan, "imkoniyatlar yondashuvi" kategoriyasiga alohida urg'u beradi. A.Sen ushbu yondashuvni quyidagi elementlar bilan ifodalashga urg'u beradi: insonlarning (1) hayotdagi imkoniyatlari, (2) amaliy tanlovlari va (3) erkinliklari kabilarni keltirib o'tadi. Boshqacha aytganda, insonlarning o'zaro tengsizligida monetar ko'rsatkich-daromad emas, nomonetar ko'rsatkichlar muhim ahamiyatga ega ekanligini izohlab beradi. Masalan, insonda bilim (ta'lim) olish imkoniyati bo'la turib, undan foydalanmasa, bu uning tanlovi bo'lishini ko'rsatib o'tadi. Shuningdek, ta'lim olish imkoniyati orqali yangi qiymat yaratishga bo'lgan sharoitni vujudga keltirishi esa amaliy funktsiya vazifasini o'tashini tushuntirib beradi. A.Sen an'anaviy daromadlar tengsizligi yondashuvini doimiy tanqid qilib kelgan olimlardan hisoblanadi.

Fikrimizcha, A.Senning qarashlarida daromadlar tengsizligini aniqlash va uni baholashda nomonetar omillardan foydalanishning ustuvorliklarini asoslab beradi. Shuningdek, insonlarning imkoniyat va erkinliklarini kengaytirishda ijtimoiy, siyosiy va iqtisodiy elementlarni birgalikda isloh qilishni ilgari suradi. Shu boisdan, insonlar hayot farovonligiga o'zlarining salohiyatini ro'yobga chiqarish va imkoniyatlardan foydalanish orqali erishadilar deb asoslab beradi.

S.Alkayr va S.Denyolin o'zlarining tadqiqotlarida imkoniyatlar yondashuvini atroflicha tadqiq etishga e'tibor qaratishadi [4]. Ular A.Sen tomonidan ilgari surilgan g'oyalarni qo'llab-quvvatlab, tengsizlikning asosiy sababi sifatida insonlarning imkoniyatlardan foydalanmasligi va erkinliklar omiliga e'tibor qaratishadi. Shuningdek, ular tomonidan imkoniyat va funktsionallik kategoriyalari ahamiyati ochib beriladi, rivojlanishning maqsadi insonlarning hayotdagi tanlovlari va imkoniyatlarini kengaytirish maqsadga muvofiq ekanligini ko'rsatib beradi.

T.Giys va V.Nauden tomonidan amalga oshirilgan tadqiqotda ham inson taraqqiyotini ta'minlashda imkoniyatlar yondashuvini qo'llab-quvvatlab ilmiy xulosalar shakllantirib beriladi [5]. Ular tadbirkorlikni iqtisodiy o'sishning omili sifatida emas, balki insonlarning imkoniyatlarini ro'yobga chiqarish vositasi sifatida tahlil qilib chiqishadi. Shunday bo'lsada, tadbirkorlik inson taraqqiyotiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir etmasligini aniqlab berishadi. Ular tomonidan tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlashda inson imkoniyatlarini rivojlantirishga qaratilgan islohotlarni amalga oshirish zarurati asoslab beriladi.

Bizningcha, jamiyatdagi tengsizlik ko'rsatkichini faqatgina daromadlar nuqtai nazaridan qarab chiqish o'zini oqlamasligi mumkin ekan. Sababi, daromadlarning tengsizligi birgina mehnatga haq to'lash tizimi bilan baholashga imkoniyat bo'lmasligi ko'zga tashlanadi. Shuningdek, ayrim ilmiy xulosalarda jamiyatda insonlarning salohiyat va imkoniyatlari bir xil taqsimlanmaganligi sababli uning natijasi sifatida daromadlar tengsizligi vujudga kelishi mumkin ekan.

D.Gaspingning tadqiqotida A.Senning imkoniyatlar yondashuvi nechog'lik ahamiyatga ega ekanligini tahlil qilib beradi [6]. Uning ilmiy xulosalarida imkoniyatlar yondashuvining afzalliklari va uning murakkablik jihatlarini ochib berilishiga e'tibor qaratadi. Ushbu yondashuvning afzalliklari sifatida iqtisodiy o'sish YAIM yo'q milliy daromad bilan emas, balki insonlar hayotining haqiqiy yaxshilanishi bilan ifodalashni ko'rsatib o'tadi. Shuningdek, insonlarning iqtisodiy resurslarga ega bo'lishi emas, balki undan qanday foydalana olishi borasidagi g'oyalarni ilgari suradi. Shuningdek, D.Gaspingning xulosalarida imkoniyatlar yondashuvi modelining kamchiliklari ham qayd etib o'tiladi. Jumladan, uni qanday amalga oshirish va baholash metodi (uslub)ning mavjud emasligi, insonlar imkoniyatini miqdoriy jihatdan hisobini yuritish va uni tahlil qilish murakkablik tug'dirishini keltirib o'tadi.

Fikrimizcha, inson taraqqiyotini rivojlantirish orqali jamiyatdagi tengsizlikni kamaytirishga erishish mumkin ekan. Bunda jamiyatning to'laqonli ravishda ta'lim, sog'liqni saqlash va siyosiy erkinliklarning ta'minlanishi bilan tengsizlikni kamaytirish mumkin. Shu nuqtai nazardan, nomonetar omillarni tizimlashtirish va ulardan daromadlar tengsizligini kamaytirishda foydalanish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Ta'lim va sog'liqni saqlash sohasini davlat tomonidan ta'minlab berilishini amalga oshirish, ularning qamrab olinishini oshirish bilan inson taraqqiyotini rivojlantirish mumkinligi ko'plab tadqiqotlarda o'z isbotini topmoqda. Bu borada, o'zbekistonlik olimlar tomonidan ham ko'plab izlanishlar olib borilganligini qayd etish lozim. Jumladan, prof. D.A.Raxmonov o'zining maqolasida inson kapitali inson taraqqiyotini shakllantirib beruvchi omil bo'lib, mamlakatda makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlashdagi muhim element ekanligini ta'kidlab o'tadi [7].

D.Raxmonov yana bir tadqiqotida kambag'allik daromadlar tengsizligiga ta'sir etishi va uni bartaraf etishda inklyuziv iqtisodiyot omillarini kuchaytirish lozimligi borasida ilmiy xulosalarini asoslab berishga e'tibor qaratadi [8]. Uning fikricha, inson taraqqiyoti indeksini shakllantirib beruvchi omillar orqali kambag'allikni qisqa va uzoq muddatli davrlarda qisqartirish mumkinligini ta'kidlab o'tadi. Uning fikricha, kambag'allikni uzoq muddatli davrda qisqartirishda ta'lim tizimi, tibbiy xizmatlarni qamrovini oshirish, mehnatni emas balki mehnatning natijasini mahsulini eksport qilishga e'tibor qaratish maqsadga muvofiq ekanligini ta'kidlab o'tadi.

Dos. I.O.Sattorov tomonidan o'zining monografik tadqiqotida ham inson kapitali vositasida kambag'allikni qisqartirish imkoniyatlari asoslab beriladi [9]. Uning fikricha, kambag'allikni qisqartirishda quyidagi jihatlarga e'tibor berilishi maqsadga muvofiq hisoblanadi:

inson kapitali kambag'allikni qisqartirish omili sifatidan ko'rilsa, iqtisodiy o'sishni ta'minlash va xavfsizlikni mustahkamlash omili bo'lishi aniq. Bu mamlakatda kam daromadli va ijtimoiy xizmatlarga qamrab olinmagan aholi qatlami ulushini kamaytirishga xizmat qiladi;

inson kapitalini rivojlantirishda individual manfaatlardan kelib chiqib islohotlarni amalga oshirish lozim. Bunda ijtimoiy tanlov nazariyasi tamoyillariga amal qilinadi. Har bir ta'lim oluvchining o'z qiziqishi doirasida ta'lim olishi va kasb-hunar tanlashi uchun imkoniyat yaratiladi. Kasb-hunar tanlashda ota-onalar "rolini" emas, yoshlarning o'z mustaqilligini namoyon etadigan qadriyatlarini shakllantirish lozim;

yoshlik davrida ta'lim olishni qo'llab-quvvatlash, yosh oilalarning farzandlarini maktabdan tashqari ta'lim tizimi bilan ham qamrab olishni ta'minlash. Bu orqali yoshlarning qiziqishlarini aniqlash asosida kasb-hunarga yo'naltirilgan ta'lim metodlaridan foydalanish;

davlat tibbiy xizmatlariga bo'lgan ishonchni oshirish va uni moliyalashtirishda majburiy tibbiy sug'urta mexanizmlaridan keng foydalanish orqali aholidan kasal bo'lish ehtimoliga nisbatan moliyaviy qo'rquvning bo'lmasligini ta'minlash;

daromadlar taqsimotini tekis bo'lishini ta'minlash, bunda mamlakatda o'rtacha ish haqi darajasini nomonetar kambag'allik mezonidan kelib chiqqan holda saqlab turishga erishish;

inflyatsion jarayonlarning kam daromadli aholi iste'moliga ta'sirini oldini olishga qaratilgan chora-tadbirlarni amalga oshirish.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolada muallif tomonidan kuzatuv, tizimli tahlil, solishtirma tahlil, induksiya, deduksiya usullaridan foydalanilgan. Ilmiy takliflar va amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Birlashgan millatlar tashkilotining Taraqqiyot dasturining “Inson taraqqiyoti indeksi 2023/24” uchun hisobotida jahondagi siyosiy va boshqa inqirozlarning ta’siri ostida jahondagi inson taraqqiyoti o’zgarish tendensiyalarini ko’rsatib berishga e’tibor berilgan. Jumladan, 2019–2020-yillardagi pandemiya oqibatida inson taraqqiyotining qisqarganligini ta’kidlab o’tiladi. 2022-yildan boshlab esa, inson taraqqiyotining rivojlana boshlaganligini alohida ko’rsatib o’tiladi. Buning sababi sifatida esa, inson taraqqiyotining rivojlanishiga ta’sir ko’rsatuvchi omillarning o’zaro uyg’unlikda to’g’ri boshqarishdagi samaradorlikni ta’minlashdagi muammolar bilan bog’liq ekanligi qayd etiladi (1-rasm).

1-rasm. Soliq “jannatlari”ga daromadlar oqimining o’zgarishi.

Shuningdek, global miqyosda inson taraqqiyotining rivojlanishi to’siqlarga uchrayotganligini ko’rsatib o’tishga urg’u beriladi. Birgina, yirik transmilliy kompaniyalar tomonidan 2022-yilda 1 trln. AQSH dollaridan oshiq foyda soliq “jannati” xususiyatiga ega bo’lgan hududlarga ko’chib o’tganligini ta’kidlash lozim (1-rasmga qarang) [10]. Shuningdek, 2021-yilda uchta yirik texnologik kompaniyaning bozor qiymati dunyoning 90 foiz mamlakatining YAIMdan yuqori ekanligini qo’shimcha qilib o’tiladi (2-rasm).

2-rasm. Kambag’allikni qisqartirish bo’yicha o’zgarishlar.

BMT Taraqqiyot dasturi tomonidan e'lon qilingan mazkur hisobotla soliq siyosatiga nisbatan alohida urg'u berib o'tishadi. Ushbu holatda davlat va aholi o'rtasidagi ijtimoiy shartnomaning amal qilishida soliq siyosatining roli muhim ekanligi ta'kidlab o'tiladi. Shu nuqtai nazardan, rivojlangan va kam daromadli mamlakatlardagi inson taraqqiyoti indeksining o'rtasidagi farq sezilarli darajada o'zgarganligi ta'kidlab o'tiladi.

BMT Taraqqiyot dasturi tomonidan global miqyosda kambag'allik darajasini o'zgarishiga ta'sir etuvchi omillarni ham ko'rsatib o'tishga e'tibor qaratadi. 2019-2020-yillarda yuz bergan pandemiya oqibatida global darajada kambag'allikning o'sganligi va bu tengsizlikning kuchayishiga ta'sir qilganligini ifodalashi asoslab beriladi. Natijada, ko'plab davlatlarda inson taraqqiyoti indeksining oshishi yuz bermaganligi qayd etiladi (1-rasmga qarang [10]).

Fikrimizcha, inson taraqqiyoti indeksi rivojlanishi bilan mamlakatda nomonetar elementlarning teng taqsimlanishi vujudga keladi ekan. Bu esa, daromadlar tengsizligini kamaytirishga o'ziga xos ta'sir ko'rsatadi ekan. Ko'plab tadqiqotlarda inson taraqqiyotini rivojlantirishda ijtimoiy soha xizmatlari muhim ahamiyatga ega ekanligini asoslanganligini kuzatish mumkin.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Bizningcha, inson taraqqiyoti indeksini shakllanishida asosi rol o'ynovchi ta'lim va sog'liqni saqlash tizimlarini davlat byudjetidan moliyalashtirish muhim ahamiyat kasb etishi saqlanib qoladi. Bu esa, quyidagilarga e'tibor qaratishga zaruratni keltirib chiqaradi, deb o'ylaymiz:

Birinchidan, ta'lim tizimini davlat byudjetidan moliyalashtirishda ta'lim bosqichlari va aholi guruhlari tizimlashtirish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Bunda, ta'limning tayanch bosqichining (maktabgacha va maktab ta'limi) byudjedan moliyalashtirishni to'liq amalga oshirish. Oliy ta'lim tizimining aholining kam ta'minlangan qatlamidan tashqarilar uchun pullik shaklda taqdim etilishini nazarda tutish. Shuningdek, nodavlat ta'lim tizimida kam ta'minlangan aholi qatlami farzandlarini ham qamrab olishni nazarda tutuvchi vaucherli moliyalashtirish tizimini rivojlantirishni nazarda tutish.

Ikkinchidan, tibbiy xizmatlarni birlamchi va stasionar jihatidan tasniflarga ajratish asosida byudjetdan to'liq va qisman moliyalashtirish amaliyotini rivojlantirish. Shuningdek, kam ta'minlangan aholi qatlami uchun stasionar tibbiy xizmatlardan foydalanish amaliyotini qo'llashda vaucherli moliyalashtirish va davlat tibbiy sug'urtasi amaliyotini rivojlantirishni ko'zda tutish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Mahbub UI-Haq (1995). Reflections on human development. Oxford University Press.
2. Sen, A. (2014). Development as freedom (1999). The globalization and development reader: Perspectives on development and global change, 525.
3. Sen, A. (1979). Equality of what? (Vol. 1). na.
4. Alkire, S., & Deneulin, S. (2009). The human development and capability approach. In An introduction to the human development and capability approach (pp. 22-48). Routledge.
5. Gries, T., & Naudé, W. (2011). Entrepreneurship and human development: A capability approach. Journal of Public Economics, 95(3-4), 216-224.
6. Gasper, D. (2002). Is Sen's capability approach an adequate basis for considering human development? Review of political economy, 14(4), 435-461.
7. Raxmonov D. A. Innovatsiya: mohiyati va uni moliyalashtirish asoslari //Xalqaro moliya va hisob" ilmiy elektron jurnali. – 2019. – T. 1.
8. Raxmonov D., Javliyev N. Inklyuziv iqtisodiy rivojlanish asosida kambag'allikni qisqartirish va aholi bandligini ta'minlash //Iqtisodiyot va ta'lim. – 2023. – T. 24. – №. 5. – B. 168-174.
9. Sattorov I.O. Iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash: kambag'allikni qisqartirish nazariyasi va amaliyoti [Matn] / I.O. Sattorov. – Toshkent: «Tafakkur nashriyoti», 2024. – 292 b.
10. Conceicao, P. (2024). Human Development Report 2023/24. Breaking the Gridlock: Reimagining Cooperation in a Polarized World.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

